

PEDAGOGICAL SCIENCES

UDC 371.121

LAST WILL AND TESTAMENT OF MANAS BATYR (Based on the material of the author's work by Mar Baidzhiev "The Legend of Manas")

Koldoshev M.K.

*Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor,
Osh State University, city of Osh,
Kyrgyz Republic*

УДК 371.121

ПРЕДСМЕРТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ МАНАС-БАТЫРА (На материале авторского произведения Мара Байджиева «Сказание о Манасе»)

Колдошев М.К.,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика*

Abstract

This research article discusses episodes related to how Khan Manas, who was seriously wounded in the great battle during the Great Campaign, was met by his wife Kanykey. Despite the severe pain in the area of the wound, Manas pulled himself together with all his strength to stand in front of Kanykey with dignity. The wise Kanykey immediately subtly felt the poor state of her husband. Having rested a little after returning from an exhausting long journey, Manas asked his wife to come up to him; he decided to tell her about his will, that his days were numbered and he had only a short time to live; he asked her to mature, grow stronger, live for the sake of a common son, take care of him, protect her son from haters in every possible way; he told her: "when our son grows up, tell him about his father, his life path and exploits; how he gathered and rallied the Kyrgyz family scattered in different places and distant lands into a single people, and that his father devoted his life to his native people; educate him so that he grows up as a hero, a defender of his land".

The will given to Kanykey was executed by her very reverently, accurately and responsibly. In the difficult days that fell to her lot, she gathered herself, pulled herself together, got stronger. Day and night, thinking about her son Semetey: she cared, educated, tried to make him grow up as a son of the people, a worthy successor to the legacy of his ancestors, and become a gentleman, perform heroic deeds like his father. Kanykey's mother looked into her son's future with great hope. And the son of Semetey, in turn, was a spiritual support for his mother. In the most difficult hours and minutes, she was supported and helped, the grandmother of her son Chiyyrды was next to her, as well as relatives on her mother's side. In her images, we see hidden spiritual values, an example to follow, which our Kyrgyz mothers need to follow in the modern information-saturated reality.

The article focuses on the fact that the testament as a method of public education carries a great moral value in the formation of important personal qualities of the younger generation.

Аннотация

В данной научной статье рассматриваются эпизоды, связанные с тем, как тяжело раненого в великом сражении в Большом походе Хан Манаса встретила его жена Каныкей. Несмотря на сильную боль в области раны, Манас изо всех сил собрался, чтобы достойно держаться перед ней. Мудрая Каныкей сразу же тонко почувствовала неважное состояние мужа. Немного отдохнув после возвращения из изнуряющей далёкой дороги, Манас позвал к себе жену; он решил рассказать ей о своём завещании, о том, что его дни сочтены и ему осталось жить совсем недолго; он попросил её, чтобы она мужала, крепла, жила ради общего сына, проявляла заботу о нём, всячески оберегла сына от ненавистников; он сказал ей: «когда сын подрастёт, расскажи ему об отце, его жизненном пути и подвигах; как он собрал и сплотил разбросанный по разным местам и далёким краям кыргызский род в единый народ, и что его отец посвятил свою жизнь родному народу; воспитывай так, чтобы он рос героем, защитником своей земли».

Завещание, данное Каныкею было исполнено ею очень трепетно, аккуратно и ответственно. В тяжёлые дни, выпавшие на её долю, она собралась, взяла себя в руки, окрепла. Днём и ночью думала о сыне Семетее: заботилась, воспитывала, старалась, чтобы он рос сыном народа, достойным продолжателем наследия предков, и стал джигитом, совершал героические подвиги как его отец. Мать Каныкей с большой надеждой смотрела в будущее своего сына. А сын Семетей, в свою очередь, был духовной опорой для матери. В самые трудные часы и минуты, ей оказала поддержку и помощь, была рядом с ней бабушка сына Чыйырды, а также родня по линии матери. В её образе мы видим сокровенные духовные ценности, пример для подражания, которому необходимо следовать нашим кыргызским матерям в современной информационно перенасыщенной реальности.

В статье акцентируется внимание на том, что завещание как метод народного воспитания несёт в себе большую нравственную ценность в формировании важных личностных качеств подрастающего поколения.

Keywords: child, people, testament, method of education, fidelity, instruction, native land.

Ключевые слова: ребёнок, народ, завещание, метод воспитания, верность, наставление, родная земля.

Введение.

Наш народ вправе гордиться богатством и многообразием устного поэтического творчества, вершиной которого является эпос «Манас». Как один из древнейших кыргызских эпосов, «Манас» представляет собой наиболее полное и широкое художественное отображение многовековой борьбы кыргызского народа за свою независимость, за справедливость и счастливую жизнь.

Методы исследования: изучение научно-методической литературы и статей по теме исследования; анализ, синтез, сравнение, обобщение, оценивание, прогнозирование и другие.

Основное содержание.

Эпос «Манас» начинается с описания страшного народного бедствия, явившегося следствием вероломного нападения китайцев во главе с Алооке ханом на страну кыргызов. В такой критический момент в семье престарелого Джакыпа, сосланного из родных мест на далёкий Алтай к враждебным калмакам, рождается ребёнок, который растёт не по годам, а по дням, наливаясь сверхъестественной силой. Он собирает разбросанный кыргызский род в единый народ. Кыргызы вновь занимают свои земли на Тянь-Шане и Алае в результате победы над войсками Текес хана, Ахунбешим хана, Алооке хана и Шоорук хана. Но, в войне против китайских войск во главе с Конурбаем («Великий поход»), Манас возвращается смертельно раненым. И чувствуя свой конец, рассказывает свои завещания жене Каныкей.

Манас позвал к себе Каныкей, и, обняв её за плечи, сказал: «Мужайся, моя верная, кажется мой час приблизился. Береги себя для нашего сына. Когда я умру, ты беги в Бухару к своему отцу. Пусть Семетей растёт там. Здесь вы не увидите светлых дней; Абыке, Кобош не дадут вам спокойно жить».

Они:

И сына нашего они

В манкурта тут же превратят,

Заставят скот его пасти [1, С. 279].

Что его отец был Манас, его родина не Бухара, а Талас. Воспитай сына батыром. Потом он соберёт кыргызов, восстановить вновь наше единство. Похорони меня в горах; пусть никто не знает, кроме Бакая и дядушки Кошой. Если узнают все, враги из-за мести могут надругаться надо мной. Не забудь послать весть в Турфан, к калмакам. Я же обещал жениться на Кыз-Сайкал на том свете. Не хочу встречать смерть как дряхлеющий старик, в последний раз накрой меня одеждой броня Ак-олпок, мой безотказный ружьё Ак-келте положи рядом, на кереге повесь сумку Боз-кисе. Положи у изголовья мой булатный меч Зулпукор, справа от меня по-

ставь Сырнайзу, подай в правую руку мой любимый камчи. Так я буду встречать смерть как воин, раненный в бою!

Каныкей рыдая говорить: - Ты что, сына сиротой оставишь, а свой народ в беде; ох, нас горькая судьба ждёт. Но, взяв себя в руки, собрала верных джигитов. Ночью пошли в ущелье и пробили проход на каменной стене у скал, там и построили гроб для Манаса. Когда она вернулась, Манас попросил её позвать родных, друзей и воинов, чтобы взглянуть на них в последний раз. Все пришли сразу же, и окружили Манаса, чтобы отдать свой последний поклон. Когда все воины ушли, Манас снова позвал к себе жену и, прижав её ладонь к губам, отдал свою душу к небесам...

И весь народ тут зарыдал, Каныкей едва держалась на ногах; Кошой, Эр-Тоштюк, Бакай, Ажыбай, верные чоро Манаса, рыдали все. Было так темно, как будто солнце и луна затмились, даже казалось, что скалы рушились и даже земля дрожала. Верблюд Манаса Желмаян переклонил колено в слезах, у юрты, где лежал Манас. А пёс Манаса Кумайык не ел, не пил семь дней и по ночам жалобно скулил. Ак-Шумкар - сокол Манаса кружил, кружил над юртой, потом бесследно улетел в горы. А Тайбуурул - скакун Манаса хрипел, землю копытом бил, а в глазах дрожали слезы... Услышав весть о смерти Манаса, Кыз-Сайкал скончалась. Абыке, Кобош – братья Манаса стояли, пустив фальшивые слезы.

Ночью Бакай, Тоштюк и Кошой омыли тело Манаса, прочли молитву, потом тайно погребли в скалах, где заранее по завещанию Манаса приготовила Каныкей, и завалили вход камнями. Утром весь народ пришёл на похороны Манаса. Мудрый Бакай, тайно привёз - труп умершей старухи и, они похоронили её вместо Манаса. После похорон все уехали, пообещав собраться тут через год, чтобы помянуть Манаса. Когда после смерти Манаса едва прошла сорок дней, Абыке послал своих людей к Каныкей, чтобы совершить нике. Но, Каныкей отказала ему. Потом отправил своих людей Кобош. И ему отказала. После отказа Кобошу, Каныкей призадумалась и убедилась, что все это не приведёт к добру. Вспомнив слова Манаса, решила сбежать к отцу; взяв сына, вместе с Чыйырды сбежали в Бухару. Вскоре из-за трона между Абыке и Кобошем вспыхнули войны.

Вышеуказанным понятиям, как «манкурт», «Ак-олпок», «Боз-кисе», «Сырнайза», «батыр», «камчи» и другим, автором произведения даются следующие толкования.

манкурт – потерявший память; не помнящий своего родства [1, С. 304].

ак-олпок – боевая верхняя одежда [1, С. 303].

боз-кисе – мешочек для огнива [1, С. 303].

сыр-найза – крашеное копье [1, С. 305].

батыр – воин, герой [1, С. 303].

камчы – нагайка, плётка [5, С. 336].

кереге – решетчатые стены юрты [1, С. 304].

нике – обряд бракосочетания [1, С. 305].

Чтобы не делать ошибку сейчас, в будущем, мы должны знать прошлую историю народа. В этом отношении эпос «Манас», как высочайшее духовное наследие кыргызского народа. Чтобы дальше правильно двигаться вперед, мы должны знать и «Манас» тоже. Это эпическое наследие, которое наши предки, несмотря на лишения и невзгоды, суровые условия бытия и жизненные бури кочевой жизни, не растеряли, сохранили и донесли до нас. Современная молодежь, прочитав эпос «Манас», может познакомиться с многовековой историей кыргызского народа, осмыслить уроки прошлого, получить сведения о богатейшей национальной культуре и духовных традициях. Возможность сохранить себя как полноценную нацию с самобытной культурой наряду с другими народами мира, напрямую связана с тем, насколько удастся каждому кыргызу сохранить в своем сердце идеи «Манаса», и бережно относиться к прошлому народа.

Заключение.

Обобщая вышеизложенное содержание, мы посчитали целесообразным сделать следующие выводы:

- в завещании отражено воспитательный урок о том, как матери необходимо проявлять заботу о своём ребёнке, расти, его воспитывать, чтобы он возмужал, стал опорой народа, защитником его, служил ему;

- говорится, что, когда подрастёт сын, первым делом нужно рассказать ему об отце, кем был он в жизни;

- даётся наставление, какие трудности, преграды ждут их в дальнейшей жизни; советы им, как их необходимо преодолевать; каждый джигит перед своим последним мигом должен задаться вопросом: - «... прожил ли я свою жизнь со смыслом?»;

- вся прожитая жизнь Хан Манаса ёмко заключена, на наш взгляд, в следующих строках, которые несут ценную воспитательную мысль:

«Я счастлив, перед смертью рад,

Что за кыргызский свой народ,

За честь и родину свою

Я жизнь, не дрогнув, отдаю» [1, С. 281].

References

1. Baijiev M. The Tale of Manas: A Poetic Transposition of the First Part of the Trilogy of the Kyrgyz Epic "Manas" [Text] / M. Baijiev // - 2nd ed. Foreword by B.M. Yunusaliev; Editor and author afterword. G. N. Hlypenko; Ill. Illustration by T. T. Gertsen. - Б.: 2010. - 308 с.

2. Manas: Heroic Epos of the Kyrgyz People / According to the version by S. Orozbekov. Institute of Language and Literature named after Chingiz Aitmatov of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic. Compiled by S. Musaev. S. Musaev. - Bishkek: Khan Teir, 2010. - 1840 с. (In Kyrgyz). 3.

3. Manas. Kyrgyz heroic epos. Book 1. / Main editorial office of the Eastern literature publishing house Nauka, Moscow, 1984. 544 с. With illustration ("The epic of the peoples of the USSR"). (In Russian).

4. Manas. Kyrgyz heroic epos. Book 2 / Main editors office of the oriental literature of the "Nauka" publishing house, Moscow, 1988. 688 с. ("The epic of the peoples of the USSR"). (In Russian).

5. Dictionary of Kirghiz-Russian. [Text] / In two books. About 40,000 words / / Compiled by. K.K. Yudahin. - F.: Main Editorial Office of the Kyrgyz Soviet Encyclopaedia, 1985. In: 1. A-K. 504 с.

6. Akmatalliev Amantur Seitaauly uulu. Inexhaustible spiritual values of the Kyrgyz / Akmatalliev Amantur Seitaauly uulu. - Bishkek: Sham, 2000. - 348 с. (In Kyrgyz).

7. Baigaziev S. Philosophy of upbringing and education / S. Baigaziev. - Bishkek: Altyn tamga, 2012. - 475 с. (In Kyrgyz).

8. Koldoshev M. The epos "Manas" as an integrated source of pedagogical thought of the nomadic Kyrgyz (based on the version of Sagymbai Orozbekov) / M. Koldoshev. Monograph. - Osh: Kagaz Resourcetary Publishers, 2021. 432 с. (In Kyrgyz).

9. Koldoshev M. K. Use of ideas of the Manas epic in the implementation of the provisions of the concept of education of schoolchildren and youth of the Kyrgyz Republic for 2021-2030 / M.K. Koldoshev // German International Journal of Modern Science № 19, 2021. Vol. 2. - p. 46-48.

10. Koldoshev M.K.. The peculiarity of the Kyrgyz people's democracy in the course of the choosing Manas as a Khan / M.K. Koldoshev, Z.S. Bozhonov // Palarch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(7), (2020). - p. 5699-5703.